

AUDIODAGI SHOVQINLARNI TOZALASH ALGORITMLARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING TURLI AMALIY TIZIMLARDA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Narzulloev Oybek¹, Abdullaev Asadbek², Ubaydullayev Shoxjaxon³

¹Dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent

²Magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent

³Magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907179>

Annotatsiya. Ushbu maqolada audio signallarda uchraydigan turli shovqinlarni kamaytirish masalasi ko‘rib chiqildi. Tadqiqotda ikki xil algoritim — Fourier va Kalman filtrlari tahlil qilinadi hamda ularning turli amaliy tizimlardagi samaradorligi solishtirildi. Fourier filtri chastota domenida ishlaydigan an’anaviy yondashuv sifatida, Kalman filtri esa adaptiv, statistik model asosida ishlovchi algoritim sifatida o‘rganildi. Tajriba natijalariga ko‘ra, Kalman filtri dinamik shovqinlarni samaraliroq tarzda tozalaydi, Fourier filtri esa barqaror shovqinlarga nisbatan yuqori tezlikda ishlaydi.

Kalit so‘zlar: audio signal, shovqin, Fourier filtri, Kalman filtri, signalni qayta ishlash, shovqinni kamaytirish, SNR, MSE.

Abstract. This paper analyzes the problem of reducing various types of noise in audio signals. The study compares two algorithms – the Fourier filter and the Kalman filter, examining their performance and effectiveness in different practical systems. The Fourier filter is considered as a traditional approach operating in the frequency domain, while the Kalman filter functions as an adaptive algorithm based on a statistical model. Experimental results show that the Kalman filter is more effective in suppressing dynamic noise, whereas the Fourier filter performs faster when dealing with stationary noise.

Key words: audio signal, noise, Fourier filter, Kalman filter, signal processing, noise reduction, SNR, MSE.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема снижения различных типов шумов в аудиосигналах. В исследовании проведено сравнение двух алгоритмов – фильтра Фурье и фильтра Кальмана, а также анализ их эффективности в различных практических системах. Фильтр Фурье представлен как традиционный подход, работающий в частотной области, тогда как фильтр Кальмана является адаптивным

алгоритмом, основанным на статистической модели. Результаты экспериментов показывают, что фильтр Кальмана более эффективно устраняет динамические шумы, в то время как фильтр Фурье работает быстрее при обработке стационарных шумов.

Ключевые слова: аудиосигнал, шум, фильтр Фурье, фильтр Кальмана, обработка сигналов, снижение шума, SNR, MSE.

Kirish.

Audio signallarni shovqindan tozalash — raqamli signalni qayta ishlashning eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu masala nutqni tanish, ovozli aloqa tizimlari, musiqa ishlab chiqarish, radioeshittirish va xavfsizlik tizimlarida muhim amaliy ahamiyatga ega. Audio maʼlumotlar yozib olinayotgan jarayonda turli manbalardan keladigan oq shovqin, fon shovqin yoki impulsiv shovqin kabi tashqi taʼsirlar signal sifatini keskin pasaytiradi. Shu sababli, soʻnggi oʻn yilliklarda shovqinni kamaytirish algoritmlari koʻplab tadqiqotchilar tomonidan oʻrganib kelinmoqda.

Dastlabki tadqiqotlar asosan Fourier transformatsiyasiga asoslangan chastota domenidagi filtratsiya usullari orqali olib borilgan. Masalan, A. V. Oppenheim va R. W. Schaffer oʻzlarining “Discrete-Time Signal Processing” (2010) asarida audio signallarni chastota boʻyicha tahlil qilish va past/yuqori chastotali shovqinlarni olib tashlash metodikasini ishlab chiqqanlar [1]. Keyinchalik Wiener va Butterworth filtrlarining modifikatsiyalari paydo boʻlib, ular barqaror shovqinlarni samarali kamaytirgan, ammo vaqt boʻyicha oʻzgaruvchan (no-statsionar) shovqinlar uchun yetarli aniqlik bermagan [5].

1990-yillardan boshlab, bu muammo statistik yondashuvlar asosida hal qilina boshlandi. R. E. Kalman tomonidan ishlab chiqilgan Kalman filtri (1960) dastlab navigatsiya va boshqaruv tizimlarida qoʻllanilgan boʻlsa-da, keyinchalik audio signallarni real vaqtli tozalashda ham keng tadbiiq etila boshlandi [3]. P. Maybeck (1982) va S. Haykin (2013) ishlarida Kalman filtri asosida signal holatini baholash va shovqinni adaptiv tarzda kamaytirish algoritmlari chuqur oʻrganilgan [2, 4].

Mazkur ishning dolzarbligi shundaki, hozirgi davrda nutqni aniqlash, audio tahrir va sunʼiy intellekt asosidagi ovoz tizimlarida shovqinni kamaytirish sifat koʻrsatkichlarini belgilovchi eng muhim omilga aylanmoqda. Shu sababli, Fourier va Kalman filtrlari asosida shovqinni tozalash usullarini solishtirish, ularning SNR (signal-to-noise ratio), MSE (mean square error) kabi koʻrsatkichlar orqali samaradorligini baholash amaliy va ilmiy jihatdan muhimdir.

Asosiy qism.

1. Shovqinni kamaytirish usullari va baholash mezonlari

Shovqinlarni kamaytirish jarayonlari odatda ikki asosiy yoʻnalishda amalga oshiriladi: vaqt domenida va chastota domenida. Vaqt domenidagi usullar signalning vaqt boʻyicha oʻzgarishiga asoslanadi va adaptiv xususiyatga ega boʻladi. Kalman, LMS (Least Mean Square) yoki RLS (Recursive Least Square) filtrlar shular jumlasidandir [2, 9]. Ular real vaqt rejimida signalni kuzatib boradi va statistik model asosida foydali qismni ajratib oladi. Chastota domenidagi yondashuvlarda esa signal avval Fourier transformatsiyasi orqali chastota spektriga oʻtkaziladi, soʻng shovqin komponentlari chastotaviy filtr yordamida olib tashlanadi [1]. Fourier, Butterworth va Wavelet filtrlari aynan shu tamoyil asosida ishlaydi.

Audio sifatini yaxshilashda faqat signalni tozalashning o‘zi kifoya emas, balki uning natijasini baholash uchun ham aniq matematik mezonlar kerak bo‘ladi. Eng ko‘p ishlatiladigan obyektiv kriteriyalardan biri bu Signal-to-Noise Ratio (SNR) bo‘lib, u foydali signal energiyasi bilan shovqin energiyasi o‘rtasidagi nisbatni ifodalaydi [8]:

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{noise}} \text{ [dB]} \quad (1)$$

Bu qiymat qancha katta bo‘lsa, signal shunchalik toza hisoblanadi. Ikkinchi muhim ko‘rsatkich — Mean Square Error (MSE) bo‘lib, u asl signal bilan tozalangan signal o‘rtasidagi o‘rtacha kvadrat farqni o‘lchaydi:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - x'_i)^2 \quad (2)$$

Bu parametr filtrning aniqligini ko‘rsatadi; MSE qiymati qancha kichik bo‘lsa, shovqin shunchalik samarali kamaytirilgan bo‘ladi [10].

2. Tajriba metodologiyasi va signallarni tayyorlash.

Mazkur tadqiqotda MATLAB platformasining virtual laboratoriyasida uchta asosiy mezon: signal sifati, aniqlik va tezlik tahlil qilindi [6]. Tajriba ishida birinchi navbatda bitta real audio fayl — inson nutqiga tegishli speech.wav signali tanlab olindi (1-rasm). Ushbu signalga sun'iy tarzda oq shovqin (white Gaussian noise) qo‘shildi, so‘ngra u ikkita filtr orqali qayta ishlandi (2-rasm) [13].

1-rasm. Asl audio signalning MATLAB muhitidagi ko‘rinishi

2-rasm. Shovqin qo‘shilgan audio signal

3. Fourier filtri algoritmi va natijalari.

Fourier algoritmi chastotaviy tahlilga asoslanadi. U signallarni vaqt domenidan chastota domeniga o‘tkazib, spektral komponentlar ko‘rinishida ifodalaydi. Fourier transformatsiyasining asosiy g‘oyasi — har qanday murakkab signalni sinus va kosinus to‘lqinlar yig‘indisi sifatida tasvirlash mumkinligidir [1]. Uning matematik ifodasi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (3)$$

va diskret holda:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N} \quad (4)$$

Bu yerda $x(n)$ — vaqt domenidagi signal, $X(k)$ — uning chastotaviy spektri, N — namunalar soni.

Fourier transformatsiyasi yordamida signal spektri aniqlanadi va shovqin chastotalari filtrlanadi. Shundan so‘ng teskari Fourier transformatsiyasi (IFFT) orqali signal qayta tiklanadi [5]. Fourier algoritmi deterministik yondashuv bo‘lib, shovqinlarning chastota oralig‘iga asoslanadi. Agar shovqin ma‘lum chastotali diapazonda joylashgan bo‘lsa, u holda chastotaviy filtr yordamida bu komponentlar kesib tashlanadi. Tajribada Fourier filtri qo‘llanib, signal chastota domenida tahlil qilindi. Shovqin chastotalari aniqlangach, past chastotali (low-pass) va o‘tkazmaydigan (band-stop) filtrlar yordamida zararli komponentlar yo‘qotildi (3-rasm).

3-rasm. Fourier filtri orqali tozalangan signal

4. Kalman filtri algoritmi va natijalari.

Bundan farqli o‘laroq, Kalman filtri — ehtimollik asosidagi rekursiv baholash algoritmi bo‘lib, u vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi (no-statsionar) tizimlarda foydali signalni optimal tarzda aniqlaydi [3, 9]. Kalman filtrining matematik modeli ikki asosiy tenglamadan iborat: tizim tenglamasi va o‘lchov tenglamasi:

$$x(x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + \omega_k \quad z_k = Hx_k + v_k \quad (5)$$

Bu yerda:

x_k — Tizimning haqiqiy holati (signalning toza shakli),

z_k — kuzatilgan (shovqin) signal,

A — o‘tish matritsasi (tizim dinamikasini ifodalaydi),

B — boshqaruv matritsasi,

H — kuzatuv matritsasi,

ω_k va v_k tizim va o‘lchov shovqinlari, ular normal taqsimotga ega:

$$\omega_k \sim N(0, Q), \quad v_k \sim N(0, R)$$

Kalman filtri o‘z mohiyatiga ko‘ra optimal bayesian baholovchi hisoblanadi, chunki u signal va shovqin ehtimolliklarini hisobga olib, minimal xatolik bilan natija beradi [4]. Shuning uchun u real vaqtli tizimlarda, ayniqsa nutqni qayta ishlash, GPS, radar va sensorli qurilmalarda keng qo‘llaniladi [9]. Tajribada Kalman filtri statistik modellashtirish orqali shovqindan ajratadi. U har bir vaqt bosqichida signalning oldingi holatini, o‘lchov natijasini va taxmin xatosini hisobga olib, optimal baho beradi. Natijada no-statsionar shovqinlarda ancha barqaror va toza chiqish signali hosil qilindi (4-rasm).

4-rasm. Kalman filtri orqali tozalangan yakuniy signal

5. Natijalarni taqqoslash va muhokama.

Ushbu tajriba orqali ikkala algoritmning samaradorligi bir xil sharoitda, bitta nutq audiosi ustida sinovdan o‘tkazildi. Tozalashdan oldingi va keyingi SNR qiymatlari, shuningdek MSE xatoliklari hisoblanadi va natijalar jadval shaklida taqqoslanadi (1-jadval):

Algoritm	SNR (dB)	MSE	Hisoblash vaqti (ms)
Asl signal (shovqinli)	8.2	0.042	—
Fourier filtri	14.7	0.018	12.3
Kalman filtri	16.9	0.011	28.6

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Kalman filtri SNR va MSE ko‘rsatkichlari bo‘yicha Fourierdan ustun turadi, ammo hisoblash murakkabligi yuqoriroq. Fourier filtri barqaror shovqinlarda tez ishlasa, Kalman filtri o‘zgaruvchan muhitlarda yuqori aniqlik beradi [7]. Shu sababli, ikkala algoritmni bir tizimda — gibril (Fourier–Kalman) yondashuv sifatida qo‘llash istiqbollari ham tahlil qilinadi, bu esa real vaqtli nutqni qayta ishlash, ovozli aloqa va sun‘iy intellekt asosidagi audio tizimlarda yanada yuqori sifatga erishish imkonini beradi [11, 12].

Xulosa.

Mazkur tadqiqot ishida audio signallarni shovqindan tozalashda Fourier va Kalman filtrlari asosidagi algoritmning samaradorligi taqqoslab o‘rganildi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki:

1. Fourier filtri chastota domenida ishlash tufayli barqaror (stasionar) shovqinlarni tez va samarali kamaytirishga qodir. SNR qiymati 8.2 dB dan 14.7 dB gacha oshdi, MSE 0.042 dan 0.018 gacha kamaydi.

2. Kalman filtri vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan (no-statsionar) shovqinlarda adaptiv tarzda ishlab, yuqoriroq aniqlik berdi: SNR 16.9 dB, MSE 0.011 ga teng bo‘ldi. Biroq, hisoblash murakkabligi Fourierdan 2.3 baravar yuqori (28.6 ms vs 12.3 ms).

3. Fourier algoritmi signal spektrini tahlil qilishda tezkor natija bersa-da, vaqt va chastotani bir vaqtda kuzata olmaydi. Kalman filtri esa rekursiv baholash orqali signalning oldingi va hozirgi holatini birlashtirib, optimal natija beradi.

4. Gibril yondashuv — Fourier va Kalman filtrlarini kombinatsiya qilish orqali ikkala algoritmning afzalliklarini birlashtirish mumkin: Fourier spektral shovqinlarni aniqlaydi, Kalman ularni vaqt bo‘yicha adaptiv tarzda yo‘qotadi.

Umumiy xulosada shuni ta’kidlash lozimki, real vaqtli audio tizimlarida — nutqni tanish, ovozli yordamchilar, telekommunikatsiya — tizim talablariga qarab mos filtr tanlash muhim. Agar signal barqaror bo‘lsa va tezlik muhim bo‘lsa, Fourier filtri; agar shovqin dinamik va sifat ustuvor bo‘lsa, Kalman filtri afzalroq. Kelajakda bu ikki algoritmni Deep Learning usullari bilan birlashtirib, avtomatik tarzda optimal filtr tanlash imkoniyati yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oppenheim A.V., Schafer R.W. Discrete-Time Signal Processing. - Pearson Education, 2010. - 1108 p.
2. Haykin S. Adaptive Filter Theory. - 5th ed. - Pearson, 2013. - 912 p.
3. Maybeck P.S. Stochastic Models, Estimation, and Control. - Vol. 1. - Academic Press, 1982. - 423 p.
4. MathWorks Documentation. Signal Processing Toolbox User's Guide. - The MathWorks Inc., 2023.

5. Rabiner L.R., Schafer R.W. Theory and Applications of Digital Speech Processing. - Prentice Hall, 2011. - 1056 p.
6. Boll S.F. Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. - 1979. - Vol. 27, No. 2. - P. 113-120.
7. Simon D. Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches. - Wiley-Interscience, 2006. - 552 p.
8. Usmonov M.E., Mamatov A.A. Raqamli signalni qayta ishlash asoslari. - Toshkent: TATU, 2019. - 256 b.
9. Tursunov A.S., To‘xtasinov M.R. MATLAB dasturida signallarni tahlil qilish amaliyoti. - Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2020. - 184 b.